

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

Хайитов Жамшид Холвоевич

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
“Рақамли иқтисодиёт” кафедраси ассистенти
jamshidhayitov@sies.uz

ОБОДОНЛАШТИРИШ ХИЗМАТЛАРИНИНГ - МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИСЛОХ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ

For citation: Khayitov Jamshid Kholvoevich. THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp.46-50

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165923>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири эканлигига алоҳида эътибор қаратилган. Аҳолини янги иш ўринлари ва кафолатли даромад манбаи, малакали тиббий ва таълим хизматлари, муносиб яшаш шароитлари билан таъминлашда ободонлаштириш хизматлари тутган ўрни ўрганилган. Атроф-муҳитнинг ифлосланиши табиат ва инсон фаолияти билан боғлиқ тарзда рўй беришига урғу берилган. Ифлосланишнинг инсон ҳаётига таъсирига алоҳида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: давлат, жамият, соҳа, ободонлаштириш, атроф-муҳит, ўсимлик, табиат, инсон, антропоген, ифлосланиш, худуд.

Khayitov Jamshid Kholvoevich

Assistant of the Department of Digital Economics.
Samarkand Institute of Economics and Service.

THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY

ABSTRACT

In this article, special attention is paid to the fact that strengthening social protection of citizens and reducing poverty are one of the priorities of state policy. The role of improvement services in providing the population with new jobs and a guaranteed source of income, qualified medical and educational services, decent living conditions was studied. The emphasis is on environmental pollution occurring in a way related to nature and human activity. Special attention is paid to the impact of pollution on human life.

Keywords: state, society, sphere, landscaping, environment, plant, nature, man, anthropogenic impact, pollution, territory.

Хайитов Джамшид Холвиевич
Ассистент кафедры цифровой экономики.
Самаркандский институт экономики и сервиса.

РОЛЬ СЛУЖБ БЛАГОУСТРОЙСТВА - В РЕФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

Аннотация в данной статье особое внимание уделяется тому факту, что усиление социальной защиты граждан и сокращение бедности являются одним из приоритетов государственной политики. Была изучена роль служб благоустройства в обеспечении населения новыми рабочими местами и гарантированным источником дохода, квалифицированными медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями жизни. Акцент делается на загрязнении окружающей среды, происходящем способом, связанным с природой и деятельностью человека. Особое внимание уделяется влиянию загрязнения на жизнь человека.

Ключевые слова: государство, общество, сфера, благоустройство, окружающая среда, растение, природа, человек, антропогенное воздействие, загрязнение, территория.

Кириш

Мамлакатимизни 2017 - 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида ўтган давр мобайнида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди. Шунингдек, инсон ҳуқуқларини таъминлаш, давлат органларининг ҳисобдорлиги ва очиқлигини кучайтириш ҳамда фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситаларининг роли, аҳоли ва жамоат бирлашмаларининг сиёсий фаоллигини ошириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди.

Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди. Фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланиб, аҳолини янги иш ўринлари ва кафолатли даромад манбаи, малакали тиббий ва таълим хизматлари, муносиб яшаш шароитлари билан таъминлаш сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. Сўнгги беш йиллик ислохотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадри учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишлари белгилаб берилди.

Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар ҳудудлари ва айниқса пойтахтларнинг ободончилиги расмий ҳокимият органлари, сиёсий партиялар, ижтимоий ҳаракатлар, оммавий ахборот воситалари ва кенг аҳолининг диққат марказида бўлиши ҳеч кимга сир эмас. Шаҳар ва шаҳар яқинидаги туманларни ободонлаштириш манзалари ва мевали дарахт экинларини экиш орқали аҳоли саломатлигини сақлаш билан бирга туризм турлари ривожлантирилиб, бу орқали аҳоли бандлигини таъминланади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “ободонлаштириш – кўркамлаштириш, обод қилиш чиройли тусга киритиш дея эътироф этилган. Шу билан биргаликда обод эканлик, кўркамлик,

обод жойлар қурилишлари, обод этиш қурилиш ишлари” [8] - деган таърифларни ҳам жуда кўплаб ишлатишган.

Ободонлаштириш ҳудудларини ўта йирик, йирик ва катта шаҳарларга ёндош ҳудудлар қишлоқ хўжалик ер-мулклари, ландшафт-рекреацион зоналар, кичик аҳоли пунктлари ва бошқа объектларни ўз ичига олувчи кўкаламзорлаштирилган обод жойлар дейишимиз мумкин. Меҳнат заҳираларини ҳисоблаш ва шаҳар кичик тизимларининг ривожланиш кўрсаткичларини аниқлаш шаҳар маркази атрофидаги аҳоли пунктлар билан ҳар кунги меҳнат ва маданий-маиший алоқаларни ҳисобга олган ҳолда, ободонлаштириш ишларини тўғри ва тизимли амалга оширилишини таҳлил қилиб бориш мақсадга мувофиқ бўлади деб уйлаймиз.

2022 йилда мамлакатимизнинг 323 та қишлоқ ва 90 та маҳаллаларининг архитектура қиёфасини тубдан яхшилаш, ҳудудларни ободонлаштириш ва аҳоли турмуш даражасини ошириш масалалари долзарб масала сифатида кўйилди.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Ўзбекистонда ободонлаштириш хизматларига катта эътибор қаратилишини, турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида фаолияти такомиллаштирилиб, тартибга солинишини таъкидлаган ҳолда, ушбу хизмат турларини ривожлантиришга бағишланган илмий-тадқиқотлар олиб борилмаганлигини эътироф этиш мақсадга мувофиқ. Ободонлаштириш хизматларини самарали ривожлантириш ҳамда ушбу хизмат турига алоҳида эътибор қаратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республика аҳоли пунктларини ободонлаштириш ишларини ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2013 йил 10 январдаги 4-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 4 июнда қабул қилган “Аҳоли пунктларини ободонлаштириш соҳасида ишлар самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4351-сон қарори”га эълон қилинди, ушбу қарорга биноан, мамлакатдаги мавжуд шаҳарлар, туман марказлари, шаҳар посёлкалари ва қишлоқ аҳоли пунктларига замонавий қиёфа бахш этиш масаласи илгари сурилди. Ушбу масалани ҳал этишда республика туманлари ва шаҳарларидаги мавжуд ободонлаштириш масалалари бўйича ташкилотлар (бўлинмалар) негизида ободонлаштириш бошқармаларини ташкил этиш йўли билан ободонлаштиришни яхшилаш юзасидан изчил чоралар кўрилиши аҳоли пунктлари ҳудудларини ободонлаштириш соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш, ободонлаштириш соҳасидан норматив-ҳуқуқий база, стандартлар, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини ишлаб чиқиш ва янгилаш бўйича янги вазифалар белгилаб берилди.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотни амалга оширишда ободонлаштириш хизматларини самарали ривожлантириш кўрсаткичларини иқтисодий усуллар орқали таҳлил қилиш натижасида хулоса ва таклифлар шакллантирилган. Бундан ташқари илмий тадқиқотни амалга оширишда ободонлаштиришни ҳудудларга ажратиш орқали ўрганишда анализ ва синтез усуллари билан самарали фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПҚ-3630-сон “Обод қишлоқ” дастури тўғрисида”ги Фармони ижросини таъминлаш, қишлоқ аҳоли пунктларининг меъморий қиёфасини тубдан янгилаш, ҳудудларни комплекс ривожлантириш, йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ва ижтимоий соҳа объектларини барпо этиш ҳамда шу асосда аҳолининг турмуш маданиятини юксалтириш асосий вазифалардан бири қилиб кўйилди.

Ободонлаштириш хизматлари бугунги кунда мавжуд хизмат турлари билан алоҳида соҳалардан бири сифатида ўзини намоён қилишга улгурган соҳалардан бири ҳисобланади десак муболаға бўлмайди. Ободонлаштириш хизматлари барча ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларни ўз ичига қамраб олиш билан биргалликда, аҳолининг алоҳида диққат марказида бўлиб келаётган соҳалардан биридир.

Мамлакат ободлиги ўша давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини акс эттириш билан бирга давлатларнинг экологик вазиятлари, ўша давлатда истиқомат қилувчи аҳолининг

ижтимоий-иқтисодий, маънавий дунёқарашни ҳақидаги маълумот беради. Шундай экан ободонлаштириш хизмати қай йўсинда йўлга қўйилганлиги ўша давлатнинг сиёсий ва ижтимоий ҳаётдаги ўрнини белгилаб беради деб бемалол айта оламиз.

Дунё бўйича йилдан-йилга аҳоли сонининг ўсиши, шаҳарларни катталаниши саноатнинг ривожланиши, буларнинг барчаси шаҳар ободончилигига, атроф-муҳитни тоза сақлаш муаммосини пайдо бўлишига, инсонлар ҳаёти ва фаолияти учун етарли шароитларни яратиб беришдаги кичик-кичик кўз илғамас тўсиқларни пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда. Сўнгги ўн йилликларни кўздан кечириб эканмиз, инсонларни атроф-муҳитга ва хусусан шаҳарлар ободончилигига салбий таъсири сезиларли даражада ошганлигига гувоҳ бўламиз. Ободонлаштириш соҳасини ривожлантиришда хизматлар тизимини бошқаришнинг ташкилий шаклини танлашда ҳудудий омилларни ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади.

Шаҳарларни ободонлаштириш ҳамини энг долзарб вазифа сифатида намоён бўлган. Ободонлаштириш сўзини икки хил маънода тушуниш мумкин: тор маъно ва кенг маънода.

Биринчидан, тор маънода – уй-жой, ҳовли ва фақатгина бир кишига ёки оила аъзоларига тегишли бўлган ҳудуд.

Иккинчидан, кенг маънода – режалаштириш, коммунал қурилиш, уй-жой ва ер масалалари, йўлаклар, шаҳарнинг яшил майдонлари, кўчаларни парвариш қилиш, кўча транспорти, шаҳар алоқалари, шаҳар ёритилиши, иситиш, шаҳар экологияси, пиёдалар катнови зич бўлган ва кам бўлган йўлаклар шулар жумласидандир.

Шаҳарларни ободлиги, бу ўша шаҳарнинг ижтимоий-иқтисодий аҳолини, даражасини акс эттирадиган “ойна”дир, шунинг учун ривожланган мамлакатларда мамлакат ободлиги, унинг экологик вазиятлари тўғрисидаги маълумотлар жамоатчиликка очиқ бўлиши ва жамиятнинг сиёсий ва ижтимоий ҳаётида етакчи ўринлардан бирини эгаллаши бежиз эмас албатта.

Инсониятнинг нотўғри олиб бораётган фаолияти туфайли ер юзида кўплаб ўсимлик ва ҳайвонлар йўқолиб кетмоқда. Миллион йиллар давомида шаклланиб таркиб топган дунё манзараси инсон туфайли бир неча ўн йилликларда бекиёс даражада ўзгартириб юборилди. Одамзод ҳамма вақт атроф-муҳитдан асосан ресурслар манбаи сифатида фойдаланиб келмоқда.

Атроф-муҳитнинг ифлосланиши табиат ва инсон фаолияти билан боғлиқ тарзда рўй беради. Табиий ифлосланишнинг асосий манбалари: вулқон, zilзила, сел, кўчки, сув тошиши, кучли шамоллар, ёнғинлар каби табиий жараёнларни тушунсак. Инсон хўжалиги фаолияти натижасида келиб чиқадиган ифлосланишни антропоген ифлосланиш дейилади.

Антропоген ифлосланишнинг табиий компоненти бўйича: сувнинг ифлосланиши, ҳаво, тупроқ ландшафтларни ифлосланиши каби гуруҳлардан иборат.

Антропоген ифлосланишнинг давомийлигига кўра: вақтинча ва доимий;

Тарқалиш кўламига кўра: сайёравий, минтақавий (худудий ёки регионал) ва маҳаллий (локал) гуруҳларга ажратилади.

Ифлосланиш тури ва манбалари жиҳатидан: физик, кимёвий, биологик, механик ва бошқа турларга бўлинади.

Физик ифлосланиш – иссиқлик, ёруғлик, шовқин, электро-магнит, радиоактивнурлар, тебранишлар киради.

Шовқин-суроннинг инсон саломатлигига айниқса асаб тизимига, эшитиш органларига зарар келтиради. Бунинг оқибатида инсон тез чарчайдиган бўлиб қолишига, ақлий қобилияти пасайишига, ҳар хил юрак ва асаб касалликларига олиб келади.

Инфратовушлар (эшитилмас товушлар) ҳам инсон саломатлигига салбий таъсир қилади. Одамларда бу товуш қўрқинч туйғусини ҳосил қилади. Электромагнит ифлосланишда тўлқинларнинг узунлиги ўртача 10^{-14} - 14 м.дан бир неча км.гача таъсир қилади.

Биологик ифлосланиш – ҳавода, сув ва тупроқда тарқалган вирус, микроблар инсонларни, ҳайвонларни касалликка олиб келади.

Механик ифлосланиш - чиримайдиган ҳар қандай чиқиндилар тушунилади. Ер усти, океанлар бу чиқиндилар билан тўлиб бормоқда.

Антропоген ифлосланиш кучайган сари турли, баъзан инсон ҳаёти учун ўта хавфли экологик муаммолар келтириб чиқараётгани кун сайин равшанлашмоқда. Кескин муаммолардан бири бўлган сайёравий муаммолар бўлиб, унинг ўзига хос хусусияти Ер юзидаги барча инсонларга таълуқли эканлигидадир. Инсон томонидан чиқарилаётган чиқиндиларнинг бир қисми ҳавода бир қисми океанларда тўпланмоқда ҳеч нарса исиз йўқолмайди. Шу туфайли уларни бартараф қилиш йўллари излаш ва зудлик билан амалга ошириш барча мамлакатлар олдидаги ечимини кутаётган бош масалалардан биридир.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳудудларни ободонлаштириш, хусусан жойлардаги ободонлаштириш муаммоларини ҳал этишда маҳаллий давлат органлари билан нодавлат, нотижорат ташкилотларининг ижтимоий шерикчилигини янада кўчайтириш, ободонлаштириш хизматларини ривожлантиришда жаҳон тажрибасидан фойдаланган ҳолда ички имкониятларимиздан янада кенгроқ фойдаланиш мақсадга мувофиқ булар эди деб уйлаймиз. Бугинг учун ҳар биримиз аввало хонадонимизни, кўчаларимизни, ишлаш жойларимизни, шу билан биргаликда шаҳарларимизни ободлигига, чиқиндиларни алоҳида идишларга жойлаштириб кетилаётганлигига эътибор қаратишимиз зарур деб ҳисоблаймиз, агар юқорига кўрсатилган вазифаларни бажара олсак, иқтисодиётимизнинг ривожига ҳам катта ҳисса қўшган бўламиз.

Иқтибослар/Сноски/References

1. “Республика аҳоли пунктларини ободонлаштириш ишларини ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.01.2013 йилдаги 4-сон Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.08.2017 йилдаги ПҚ-3182-сонли Қарори, Ҳудудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида. <https://lex.uz/docs/3302438>
3. Е.А. Борисова, С.М. Абдуллаева, Н.Ю. Амурова. Экология. маърузалар матни тўплами. http://library.tuit.uz/lectures/sist_energoobes/ekologiya_uzb_maruza.htm
4. Kholvovich H. J. SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK OF THE LANDSCAPING SYSTEM //International journal of trends in business administration. – 2022. – Т. 12. – №. 1.
5. Khayitov J. IMPROVING THE ORGANIZATION OF LANDSCAPING SERVICES–TIME REQUIREMENTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А1. – С. 137-140.
6. Kholvovich H. J. THE PLACE OF LANDSCAPING IN THE IMPROVEMENT OF ECONOMY //International journal of trends in business administration. – 2022. – Т. 12. – №. 1.
7. Хайитов Ж. Х. ОБОДОНЛАШТИРИШ ХИЗМАТЛАРИ–ЮРТ ОБОДЛИГИ ВА РАВНАҚИ УЧУН ЗАРУР //Журнал Инновации в Экономике. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. О ҳарфи. <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati> (мурожаат қилиш санаси: 28.02.22 й).

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000